

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Iroda Xayrullayeva

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

fahriddinovnairoda96@gmail.com

**HINDISTONDA XOTIN-QIZLAR TA’LIMI MINTAQALAR KESIMIDA
(ONLINE TA’LIM)
ANNOTATSIYA**

Mamlakatni taraqqiy etishida, taraqqiyot sari yetaklashda ayollar muhim rol o‘ynaydi. Ular milliy taraqqiyot uchun zarur bo‘lgan tirik insoniyatning muhim mulkidir, shuning uchun Hindiston mamlakati jamiyatda ayollarning porloq kelajagini ko‘rishi kerak bo‘lsa, ularga sifatli ta‘lim berish choralarini ko‘rishi zarur. Ayollar tarbiyasi, sifatli ta‘lim olishi jamiyat mavqeyini o‘zgartirishning eng kuchli vositasidir. Ta‘lim, shuningdek, gender tengsizliklarining kamayishiga olib keladi va ularning oiladagi mavqeyini yaxshilash vositasi funksiyasini bajaradi.

Tayanch so‘zlar: hind xotin-qizlar ta‘limi, shtatlar aro ta‘lim, online ta‘lim dasturi.

ABSTRACT

Women play an important role in the development of the country and in leading it towards development. They are an important asset of the living humanity which is necessary for national development, therefore, if the country of India wants to see a bright future for women in the society, it is necessary to take measures to provide them with quality education. Women's education is the most

powerful tool for changing the status of society. Education also leads to the reduction of inequalities and functions as a means of improving their position in the family.

Key words: Indian women`s education, education across regions, online educational program.

АННОТАЦИЯ

Женщины играют важную роль в развитии страны и в ее движении по пути развития. Они являются важным достоянием живого человечества, которое необходимо для национального развития, поэтому, если страна Индия хочет видеть светлое будущее для женщин в обществе, необходимо принять меры по обеспечению их качественным образованием. Женское образование является мощнейшим инструментом изменения статуса общества. Образование также ведет к уменьшению неравенства и выступает средством улучшения своего положения в семье.

Ключевые слова: Образование индийских женщин, образование в регионах, онлайн образовательная программа.

KIRISH

Har bir bola o'zining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga loyiqdir, lekin ularning va ularga g'amxo'rlik qilayotganlarning hayotidagi gender tengsizliklar bu haqiqatga to'sqinlik qiladi. Hindistonning qayerida yashamasin, qiz bolalar har kuni o'z uylari va jamoalarida gender tengsizlikka duch kelishadi.

Bunday sharoitda muammoni hal qilishning asosiy choralaridan biri xotin-qizlarga ta`lim berish hisoblanadi. Hindistonda xotin-qizlar ta`limi mamlakat, jamiyat hamda oila rivojlanishida beqiyos sanaladi. Mamlakat rivojlanishida xotin-qizlar ta`limi, ularning sifatli bilim olishi muhim qadamdir. Ta`lim olgan xotin-qizlar har sohada erkaklar bilan teng raqobat qilaolish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Oliy ma`lumotli ayollar o`z farzandlari kareyerasi uchun o`rnak vazifasini o`taydi. Xotin-qizlar kelajak avlodning zamini hisoblanadi. Shunday ekan ilmi ayol ilmi jamiyat poydevoridir. Agar biz bir bolaga ta`lim bersak, uning yorqin kelajagiga poydevor o`rnatgan bo`lamiz. Agarda qiz bolaga ta`lim bersak, kelgusidagi bir

oilaning porloq kelajagi tamal toshini qo`ygan bo`lamiz. To`liq demokratiyaga erishgan mamlakat ildizining bir uchi erkaklar kabi xotin-qizlarning ham sifatli ta`lim olishiga bog`liq hisoblanadi.

METODLAR

Hindiston mamlakatida xotin-qizlar jamiyatning deyarli yarmini tashkil qiladi. Bu esa shubxasiz mamlakat taraqqiyot etishida ayollar sezilarli ravishda ta`sir etishini anglatadi. Shuning uchun ham xotin-qizlar ta`lim olishi juda muhim omildir. Ushbu maqolada biz hind xotin-qizlarining ta`lim olishi sohasidagi ijobiy va salbiy tomonlar, imkoniyat hamda to`siqlar, ta`lim olishning shtatlar kesimida o`rganilishi, hind xotin-qizlar online va offline ta`lim dasturlarini tahlil qilishda xronologik usul, monitoring, taqqoslash hamda tarixiylik metodlaridan samarali foydalandik.

MUHOKAMA

Hindiston hukumati universal ta`limga asoslanganligiga qaramay mamlakat Osiyodagi xotin-qizlar savodxonligi bo`yicha yomon ko`rsatkichlarni ko`rsatib kelmoqda. 1991 yilda mamlakatdagi 7 yoshli 330 million xotin-qizlarning 40%idan kamrog`i oliy ma`lumotga ega bo`lgan va bu bugungi kunda 200 milliondan ziyod ayollar savodsizligini anglatadi [1]. Xotin-qizlar orasida javodxonlikning past darajasi nafaqat ayollar turmush tarziga, shuningdek, ularning oilavit hayoti, jamiyat, mamlakatning iqtisodiy va ma`naviy yuksalishiga salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Shuni aytib o`tishimiz kerakki, Hindiston mamlakatida savodxonlik darajasi haqida so`z borar ekan bugungi kunda savodxonlik darajasi ko`rsatkichlari o`sib bomoqda. Biroq mamlakat aholisi chinakam savodxon bo`lishi uchun oldinda yana ko`plab pog`onalarni bosib o`tishi zarur. Savodonlik darajasi mamlakatning turli hududlarida katta farq qiladi [2].

Hindiston shtatlari savodxonlik darajasi

O`rtacha			
Shtatlar	savodxonlik	Erkaklar	Ayollar

darajasi			
Andhara Pradesh	66.4	75.56	59.74
Arunachal Pradesh	66.95	73.69	59.57
Bihar	69.82	73.39	53.33
Chhattisgarh	71.04	81.45	60.59
Assam	73.18	78.81	67.27
Goa	87.4	92.81	81.84
Gujarat	79.31	87.23	70.73
Haryana	76.64	85.38	66.77
Himachal Pradesh	83.78	90.83	76.6
Jharkhand	66.4	78.45	56.21
Karnataka	75.6	82.85	68.13
Kerala	93.91	96.02	95.2
Madhya Pradesh	70.63	80.53	60.02
Maxarashtra	82.91	89.82	75.48
Manipur	79.85	86.49	73.17
Meghalaya	75.48	77.17	73.78
Mizoram	91.58	93.72	89.4
Nagaland	80.11	83.29	76.69
Odisha	73.45	82.4	64.36
Panjob	76.68	81.48	71.34
Rajastan	67.06	80.51	57.6
Sikkim	82.2	87.29	76.43
Tamil Nadu	80.33	86.81	73.86
Tripura	87.75	92.18	83.15
Uttarakxand	79.63	88.33	70.7
Uttar Pradesh	69.72	79.24	59.26

G`arbiy Bengaliya	77.08	82.67	71.16
--------------------------	-------	-------	-------

Savodxonlik va ta`lim darajasi mamlakat taraqqiyotining muhim ko`rsatkichidir. Xotin-qizlar savodxonlik darajasi 2011-2021 yillaardagi erkaklarnikiga nisbatan sezilarli darajada o`sdi. Kerala 95.2% bilan ayollar savodxonligi bo`yicha birinchi o`rinda tur-sa, Bihar, Jharkhand, Rajastan eng pastki qatorda turadi [3].

Mustaqillikdan so`ng hind hukumati tomonidan jins vakillari o`rtasidagi savodxonlik darajasidagi farqni kamaytirishga e`tibor qaratib kelmoqda. Mamlakat sezilarli ravishda taraqqiyotga erishgan bo`lsa-da, hanuz bu farqni to`lalgicha bartaraf etolmayapdi. Buning bir necha sabablari mavjud, misol uchun qiz bolalar uchun sifatli sanitariya sharoitining yo`qligi qishloq maktablaridagi asosiy muammo sanaladi. Shuningdek, o`quvchi qizlar oilaviy sharoiti, kelib chiqishi, kasta jihatidan tabaqalarga ajratish ham ta`lim sifatini pasaytirishga olib keladi. Mamlakatning turli shtatlarida, xususan, Andhra-Pradeshda ko`p qizlarni voyaga yetmasidan erta turmushga berish ta`limni tashlab ketishning yana bir kata sababidir [2].

Xotin-qizlar ta`limi, ularning savodxonlik ko`rsatkichlari haqida gapirar ekanmiz, bu ko`rsatkichlar o`z navbatida qishloq va shahar aholisiniki bilan solishtirganda ancha farq qiladi. Yuqorida keltirilgan sabablar, shuningdek, ayol o`qituvchilarning yetishmasligi, qizlar faqat oila xizmatchisi deb qaralishi, qalin puli, savodsiz ota-ona, patriarxat tuzum qishloq joylarda ta`limni davom ettirishga to`squinlik qiluvchi omillar hisoblanadi. Quyida shtatlardagi shahar va qishloq joylarda ta`lim ko`rsatkichlarini keltirib o`tamiz [3].

Qishloqlarda savodxonlik darajasi	Shaharlarda savodxonlik darajasi
--	---

Shtatlar						
	Erkak	Ayol	O`rtacha	Erkak	Ayol	O`rtacha
Andhra Pradesh	67.5	53.4	60.4	86.3	73.1	79.6
Assam	89.4	79.9	84.9	96.1	91.4	93.8
Bihar	78.6	58.7	69.5	89.3	75.9	83.1
Chhattisgarh	84	65.6	75	91.8	82.3	87.2
Dehli				94.1	83.4	89.4
Haryana	85.8	66.4	77	92.5	81.2	87.3
Uttar Pradesh	80.5	60.4	70.8	86.8	74.9	81.2
G`arbiy Bengaliya	82	72.6	77.4	91.4	84.7	88.1
Kerala	96.7	94.1	95.4	98.2	96.4	97.3
Karnataka	78.2	63.1	71	92.5	83.7	88.3
Odissa	82	67.3	74.9	94.4	85.9	90.2
Tamil Nadu	84.2	70.8	77.5	92.3	85.9	89
Telangana	70.6	53.7	62.1	91.7	79	85.8
Butun Hindiston	81.5	65	73.5	92.2	82.8	87.7

Pandemiya davridan (COVID-19) so`ng barcha mamlakatlarda bo`lgani kabi Hindistonda ham online ta`lim jadallik bilan rivojlanib ketdi. Bu ayniqsa xotin-qizlar ta`limida anchayin ijobiy natijalarga sabab bo`ldi. Online ta`lim oluvchi o`quvchilar soni bo`yicha hind mamlakati ikkinchi o`rinda turadi[4]. Hind xotin-qizlarining online mashg`ulotlarga qatnashishi 2019-yilda 26 foizni tashkil qilgan bo`lsa, 2021 yilga kelib bu ko`rsatkich 32 foizga ko`tarilgan[4]. Online ta`limdan ayniqsa xotin-qizlar ko`proq foydalanmoqdalar. Online ta`lim dasturi orqali ayollar ko`chaga chiqmasda, ortiqcha sarf-xarajatlarsiz o`z ta`lim faoliyatlarini davom ettirishga muvaffaq bo`lmoqdalar.

XULOSA

Hindiston hukumatining mamlakat hisobotiga ko'ra, qizlarning ta'lim olishi jamiyatdagi mavqeyini o'zgartirishning eng kuchli vositasidir. Ta'lim, shuningdek, gender tengsizliklarning kamayishiga olib keladi va xotin-qizlarning oiladagi o'rnini yaxshilaydi. Ko'proq qizlarni umumiy ta'limga jalb qilish uchun hukumat bepul kitoblar, kiyim-kechak, internat va turar joy, stipendiyalar, arzon va sifati online ta'lim dasturlarini taqdim etmoqda. Bu esa jamiyatda o'qimishli ayollar soni ko'payishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Women's Education in India/CollegeSearch.
<https://www.collegesearch.in/articles/womens-education#:~:text=Despite%20the%20Indian%20government's%20strong,million%20women%20remain%20illiterate%20today>
2. Facts About Literacy Rate in India-CARE India.
<https://www.careindia.org/blog/literacy-rate-in-india/#:~:text=Literacy%20Rate%20of%20Women%20in%20India&text=Kerala%20has%20the%20highest%20female%20literacy%20rate%20at%2095.2%20per%20cent>
3. 10 states with good women literay rate - GR
<https://m.groundreport.in/article/education/10-states-with-good-women-literacy-rate/106070>
4. Online learning trends in Indian reveal how the future is female – India Today.
<https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/online-learning-trends-women-in-india-coursera-report-1921852-2022-03-07>